

**INGLIZ TILIDA FE'LLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MA'NO
MUNOSABATLARI: KO'P MA'NOLILIK VA OMONIMIYA**

Phd Baydjanova Iroda Abdullayevna

Urganch Davlat Universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti, xorijiy til va adabiyoti kafedrası
o'qituvchisi

Madrahimova Maftuna Shokir qizi

Urganch Davlat Universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti, Roman-german kafedrası
o'qituvchisi

Madrahimova Muxlisa Shokir qizi

Urganch Davlat Universiteti, Magistratura bo'limi, Lingvistika(ingliz tili) yo'nalishi
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11279332>

Annotatsiya: Maqolada frazeologiya va frazali birliklar tahlil qilinib, ular ko'p ma'nolilik va omonimiya munosabatlari jihatdan guruhlarga ajratiladi.

Shuningdek, tadqiqotchi olimlarning frazeologiya bo'limi haqida qilgan. Tadqiqot-lari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlari: Frazeologiya, fraza, sinonim, ko'p ma'nolilik, frazeologik birikma, idioma, maqol, termin

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ.**

Аннотация: В статье анализируются фразеологизмы и фразеологизмы и разделяются их на группы на основе отношений полисемии и омонимии.

Исследователь также рассказал о кафедре фразеологии ученых. Обсуждаются исследования.

Ключевые слова: Фразеология, словосочетание, синоним, многозначность, фразеологическое сочетание, идиома, пословица, термин.

**SEMANTIC RELATIONSHIPS OF VERB PHRASEOLOGICAL UNITS IN
ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY**

Abstract: The article analyzes phraseology and phrasal units and divides them into groups based on polysemy and homonymy relations.

The researcher also talked about the phraseology department of scientists. Researches are discussed.

Keywords: Phraseology, phrase, synonym, polysemy, phraseological combination, idiom, proverb, term

KIRISH

Til sistemasida shakl va ma'no munosabati mavjud bo'lib, shakl deganda tilning materiyasi-tovush tizimi, ma'no deganda uning ichki ifodalanuvchi jihati nazarda tutiladi. Buyuk tilshunos Ferdinand de Sosyur tildagi bu ikki munosabat o'zaro bir-birini taqozo etishini ta'kidlab, til birliklari ifodalovchi va ifodalanuvchi birliklar yig'indisidan tashkil topadi deb ta'kidlab o'tgan. Til birligi bo'lish uchun ma'lum bir shaklga ma'lum bir ma'no biriktirilgan bo'lishi lozim. Bunday ma'no til birligining mazmun plani deb ham yuritiladi.

ASOSIY QISM

Bizning tadqiqot doiramizga kiruvchi iboralar ham ifoda plani va mazmun planiga ega bo'lgan til birliklaridir. Ma'lumki FB lar yirik til birligi bo'lib, kamida ikkita ma'noviy til birliklari qo'shilishidan yasalgan bo'ladi. Shunga ko'ra FB larning ifoda plani deb uni tashkil qiluvchi leksik birliklar nazarda tutiladi. Leksemanig ma'nosi odatda uni tashkil qiluvchi til birliklariga xos ma'nolarning yig'indisi sifatida gavdalanadi. Qismlar ma'nosi asosida butun tushuniladi. Ammo FB larda ma'no uning tarkibidagi leksik birliklar ma'nolari yig'indisi bo'lmay, ularning ko'chma yoki ustama ma'nolari asosida aks ettiriladi. Xususiy (qismlarga xos) ma'nolarni umumiy ma'nolarni to'g'ridan to'g'ri izohlamasligi FB larda ifoda va mazmun plani orasida bog'lanish shartli ravishda ekanini ko'rsatadi. Bunda bittadan ortiq so'z yaxlitligicha ma'lum bir obraz asosida, ko'chirish yo'li bilan semantik taraqqiyotni boshdan kechiradi. Ma'lum bir obraz asosida yuzaga kelgan ana shunday ustama ma'noga frazeologik ma'no deyiladi. Masalan: tame cat –erkin birikma sifatida itoatkor yuvvosh uy mushugi ma'nosida qo'llanilsa, FB sifatida lattachaynar, sust tabiatli insonni ifodalab ko'rsatishi mumkin. Birinchi misolimizda birikma ma'nosi, leksik komponentlarning atash ma'nosi yig'indisi sifatida ifodalanayotgan bo'lsa, ikkinchi iborada obrazli ustama ma'no yetakchilik qilmoqda.

Istalgan til birligi va FB ma'nosini tasvirlashda, lug'at tuzuvchilar avvalo, til birligi ma'nosining lug'aviy izohlanishi asosi bo'lgan ko'plab alohida kontekstual qo'llanilishning murakkab tahliliga qo'l uradilar. Bitta til birligining ma'nosini izohlashda turli leksikograflar har safar muayyan ma'no belgilarining umumiy ya'ni konstant to'plamini ajratadilar. Bu umumiy yoki konstant to'plam muayyan til birligi uchun asosiy, bir-biriga bog'liq ma'no belgilari (yoki alohida ma'no belgilari) to'plami ajratiladi. Bu to'plam boshqa leksikografik manbalardagi analogik to'plamdan farqlanadi. Bunday variatsiyali to'plam tez-tez (ammo har doim emas) ma'nosi jihatdan ikkinchi darajali ma'no belgilarini o'z ichiga oladi. Boshqacha aytganda, til birligining bir talay aniq ma'nolariga tayangan holda turli leksikograflar har gal odatdagidek bir xil belgilarni ajratadilar. Bu belgilar turli lug'at izohlarida mavjud bo'lib, berilgan FB ning markaziy yoki konstant qismini tashkil qiladi. Shuningdek, turli izohlarda u yoki bu FB ma'nolarining ma'lum farqlarga ega bo'lgan qismini tashkil etadigan, qo'llanilish kontekstidan ma'lum bo'lgan turli belgilar ajratiladi. Shu munosabat bilan aytish mumkinki, til birliklarining kontekstual ma'nosi sabab –oqibat munosabatlarining doirasiga kirib qolgan. Bir tomondan, u ayrim hollarda til birligining qabul qilingan lug'aviy ma'nosiga ta'sir qilishi mumkin, boshqa tomondan, u lug'aviy ma'nodan olingan deb hisoblanadi.

Leksikografiya amaliyotidagi qiyinchiliklardan biri so'z yoki so'z birikmasi ma'nosi uning qo'llanilish doirasi chegaralanishidir. "Qo'llanilish ma'no bilan teng emas, unda so'zning ko'p mantiqiy imkoniyatlari yashirin... Qo'llanilish –bu so'z ma'nolaridan birining mumkin bo'lgan ayrim hollarda o'ta individual ishlatilishidir". Ko'pgina mualliflar tomonidan izohli lug'atlarga xos bo'lgan so'zlarning ma'nosi va qo'llanilish ko'lamini ta'kidlangan.

Ko'rsatilgan muammo butunlay frazeologik materialga borib taqaladi. Ammo, FB so'zdan ko'ra ko'proq xususiyatlar, ya'ni nutqiy ma'no xilma-xilligi imkoniyatlariga ega. FB nutq jarayonida qo'shilishi mumkin bo'lgan bir necha ma'no jihatlaridan tashkil topgan: leksem–integrantlar ma'nosi rejasi, FB obrazlilik (agarda bu mumkin bo'lsa) asosida yotgan o'zgaruvchi so'z birikmalarining taxminiy ma'nosi, taxminiy frazeologik ma'no, shu bilan birga FB ma'nosini tasvirlashda berilgan FB ning relevant semantik belgilarini FB ning alohida aniq qo'llanilishi doirasidan ajratish (so'z ma'nosini tasvirlashga nisbatan) qiyinroq. Shunga asoslanib,

leksikografik manbalarda FB ma'nolarining bir xilda nechog'lik izohlanishini alohida ta'kidlash kerak.

Demak, FB ifoda plani bilan mazmun planning o'ziga xos qarama qarshiligi va birligi asosida yuzaga keladi, shunga ko'ra FB lar alohida yondashishni talab qiladi.

FB lar o'ziga xos ifoda va mazmun planiga ega birliklar sifatida til tizimida turli ma'no munosabatlariga kirishadi, ya'ni leksik birliklar singari FB larda ham ko'p ma'nolilik, omonimlik, sinonimlik, zid ma'nolilik va variantdoshlik kabi ma'no munosabatlari kuzatiladi.

Bittadan ortiq ma'noni anglata olishi til birliklari uchun xos xususiyat bo'lib, iboralarning ma'lum bir qismida ham uchraydi. Ammo leksik polisemiya bilan farqli ravishda, frazeologik polisemiya o'ziga xos xususiyatlariga ega. Frazeologik polisemiya ham xuddi leksik polisemiya bo'lganidek bosh ma'no va yasama ma'no farq qilinadi. Ammo leksik polisemiya bosh ma'no to'g'ri ma'noga, hosila ma'no esa ko'chma ma'noga teng; frazeologik polisemiya bundan farqli ravishda, bosh ma'no ham ko'chma (obrazli) ma'no bo'ladi, chunki har qanday frazeologik ma'no ustama, ko'chma ma'no sifatida yuzaga keladi. Ingliz tili frazeologiyasida ko'p ma'nolilik munosabati keng yoritib berilmagan. A.B Kunin frazeologik lug'atida ham faqatgina 3% ko'p ma'noli FB lar ko'rsatib berilgan.

So'zlashuv frazeologizmlarining ko'pchiligi ikki yoki uch ma'noli, shuningdek to'rt ma'noli so'zlashuv FB lari ham mavjud. Ko'p ma'noli iborada uning ma'nolari asosan biri ikkinchisidan o'sib chiqqan bo'ladi. Ya'ni ibora nechta ma'nodan tashkil topganiga qaramay, ma'nolar orasida bog'lanish, umumiylik seziladi. Masalan:

take the air-1) toza havoda sayr qilmoq; 2) qochib qolmoq; 3) havoga ko'tarilmoq, uchmoq;

On one's own- 1) mustaqil ravishda; 2) yolg'izlikda, yakka holda;

Off the cuff-1) eksromptom holda, tayyorgarlichsiz; 2) norasmiy ravishda;

Ammo ba'zi iboralarning ma'nolari biri ikkinchisi uchun asos vazifasini bajarmaydi, har biri o'zicha shakllangan bo'ladi, voqe'likdan har gal har xil obraz olish asosida tug'iladi.

Masalan: be on smb's back- 1) tashlanmoq, siqib bormoq, qiyratmoq; 2) boqimanda bo'lmoq; Bu ikki ma'no orasidagi uslubiy tonallik turlicha bo'lgani bois, kontekstdan kelib chiqqan holda har bir frazeologik birlik turlicha ma'nolarni ifodalab kelishi mumkin. Buni badiiy talqinda ham kuzatishimiz mumkin:

1) Those damned merchants were always on his back, controlling, inhabiting... (P. Abrahams, "A Wreath for Udomo" part II, p. 35)

2) Well, we're the backbone of the country but you see, Bob, there's too many people on our backs. And it's about time they were slung off. (A. Sillitoe, "The Ragman's Daughter", "The Other John Peel", p. 176)

Yoki "carry the ball" so'zlashuv frazeologizmini tahlil qisak, ikki ma'noli bu birlik turli holatni ifodalash xususiyatiga ega: 1) faol ravishda ishlamoq, bor ma'suliyatni bo'yniga olmoq; 2) bironing kasriga qolmoq, balogardon bo'lmoq;

Frazeologik sathdagi ko'p ma'nolilikni paradigmatic jihatdan assimetriyaga qiyoslasak bo'ladi, zero, u denotativ ma'noning, nominativ va signifikativ aspektlarining o'zaro nisbati o'zgarishi natijasida yasaladi. Frazeologik ma'nodagi signifikativ aspekt deganda ma'lum bir ma'noni ifodalayotgan tushuncha mohiyati nazarda tutiladi. Denotativ aspekt asosida denotativ, bir turdagi predmetlar yoki abstrakt tushunchalar umumiy belgilari, yagona bir tushunchaning keng hajmi sifatida aks ettiriladi. Frazeologik polisemiya ma'noning yangi qirralari paydo bo'lishida nafaqat denotativ ma'no balki konotativ birlik ham muhim rol o'ynaydi.

Nominativ nuqtai nazardan, polisemiya nominatsiya jarayonining natijasi hisoblanadi. Polisemiyaning FB semantik tarkibidagi turli o'zgarishlar natijasi desak ham xato bo'lmaydi. Chunki vaqt o'tishi davomida tilning semantik tarkibidagi turli o'zgarishlar, ma'noning kengayishi, torayishi kabilar ko'p ma'nolilikga olib boradi.

Frazeologik polisemiya metaforaga asolanagan ma'no ko'chishi yoki metonimiyaga asolanagan ma'no ko'chishi natijasida hosil bo'lgan yangi ma'nolar farqlanadi [56; 135].

Metafora asosida yangi ma'nolarning paydo bo'lishi fe'lli frazeologik birliklar ichida mahsuldor usul hisoblanadi.

Masalan: to take wing-1) pir etib uchib ketmoq, uchmoq(qushlar); 2)qochib ketmoq, qochib qutulmoq;

Full of beans-1) o'ynoqi gijjimglagan ot; 2) jo'shqin, otashin, yuragida o'ti bor odam;

Metonomiya asosida ma'no kengayishi bo'lsa frazeologik birliklar ichida uncha keng tarqalmagan bo'lsa ham uchraydi. Masalan: to have an eye upon-kuzatmoq, ko'z uzmaslik; 2) ko'z olaytirmoq, suqlanmoq, hasad qilmoq;

Ma'noning kengayishi agar FB o'z ma'nosida ham, yangi orttirilgan ma'noda ham qo'llanila boshlansa polisemiya olib boradi. Agar FB ning ilk ma'nosi iste'moldan chiqib arxaizmga aylansa, bunday FB ni biz polisemantik birlik deya olmaymiz.. Masalan "to walk the plank" iborasi "ishdan haydalgan, ishsiz qolgan" ma'nolarini anglatadi va zamonaviy ingliz tilida keng iste'moldagi birlik hisoblanadi. U o'zining birinchi "dengizga tashlab ketilgan" ma'nosida qo'llanilmasligi bois, bu frazeologizmni polisemantik birlik deya olmaymiz .

Frazeologik polisemiya ko'pincha FB komponentlari orasidagi bog'liqlik, shuningdek frazeologizmlarning struktur jihatdan o'ziga xosliklari bilan muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan "the leading man" iborasini tahlil qilsak, bu uch ma'noli FB bo'lib ma'nolar orasidagi bog'lanish bevosita ko'zga tashlanadi.1) ajralib turadigan, mashhur inson; 2) atoqli davlat arbobi; 3) teatrdagi bosh rol ijrochisi; Har uchala ma'no uchun umumiy jihat "muhim, taniqli shaxs" semasi hisoblanadi. Frazeologik birliklar nechta ma'nodan tarkib topgan bo'lmasin ulardagi semantik umumiylik albatta ko'zga tashlanadi.

Ma'noning kengayishi ba'zi hollarda ma'no umumlashishiga, konkretan umumlashma ma'noga yalanishiga olib kelishi mumkin , masalan:

Cock a snook: 1) (at smb) bironkimga burnini jiriyish;

2) (at smb. or smth.) biron kim yoki biron nimadan jirkanish;

Strike oil: 1) neft topmoq; 2) muvofaqiyatga erishmoq

Frazeologik sathdagi ma'no kengayishdagi yana bir o'ziga xos jihat, metaforik o'zgarishlar natijasida frazeologik birlik ma'lum bir sohadan boshqa sohaga o'tishi mumkin. Masalan, a lone wolf- "raqibining iziga yolg'iz o'zi tushgan uchuvchi" ma'nosida ilgari qo'llanilgan bo'lsa, keyinchalik konkret ma'no umumiydashib "mustaqil ravishda ish yurituvchi shaxs" ma'nosida qo'llanila boshlandi. Yoki aksincha ko'p ma'nolilik umumiydan konkret tomon o'zgarishi mumkin. In the hole – 1) qora kunga asrab qo'yilgan yashirin imtiyoz; 2)og 'ir kunda ishonsa bo'ladigan do'st

Iboralarda polisemiya muammosi bilan omonimlikmuammosi bevosita bog'liq hodisalar sanaladi. Agar ikki FB ma'nolari orasida umumiy invariant belgi mavjud bo'lmasa, bunday birikmalar o'zaro omonim birliklar hisoblanadi. Frazeologik omonimiyaga ko'pincha polisemantik iboralar ma'nolari orasidagi bog'lanishning uzilib ketishi natijasida paydo bo'ladi. Shuningdek omonimlik frazeologizmlarning turli etimologik tarixga ega bo'lishidan ham paydo bo'lishi mumkin[7; veb sayt] Masalan: to keep one's end up:

- 1) taslim bo'lmashlik, umidsizlikka tushmaslik;
- 2) va'dasining ustidan chiqish;

Bu ikki ma'no orasida hech qanday bog'lanish kuzatilmaydi. Ba'zi shunday frazeologik omonimlar mavjudki ular ma'nolari orasida qarama-qarshilik ham kuzatiladi:

Hard case-1) axloqi buzuq kishi, ashaddiy jinoyatchi;

- 2) boqi beg'am, aysh –ishrat shaydosi;

Berilgan misollarimizning badiiy asarda ifodalanishi ham fikrimiz dalili bo'la oladi.

- 1) Mrs.March:She's not hard case yet; but she will be.

Johnny: And Why? Because all you matter –of –fact people make up your mind to it.(J. Galsworthy, "Windows ", act II, p.186)

2) He was a digger, a humorous and good-hearted "hard case". (H. Lawson, "Joe Wilson's Mates", " A wild Irishman", p.276)

FB larda omonimiya hodisasi juda kam uchraydigan hodisa hisoblanadi. Shuningdek frazeologizmlar omonimiyasi erkin birikmalar omonimiyasidan bir necha jihatlari bilan ya'ni ma'no, shakl hamda son jihatdan farqlanadi. FB lar komponentlari bir-biridan paradigmatic va sintagmatic munosabatlari bilan o'zaro farqlanishi bilan ajralib turadi. Bunga bir necha omillarni sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin:

-birinchidan frazeologik ma'no ustama ma'no bo'lgani sababli nisbattan serqirra, murakkabroq tuzilishga ega bo'ladi;

-erkin birikmalarda struktur-grammatik imkoniyatlar FB larga qaraganda ko'proq bo'ladi;

- frazeologik birliklar omonimligida ma'lum bir ibora tarkibida birdaniga bir necha so'zlar mos kelishi kerak bo'ladi;

Umuman frazeologik omonimiya bir necha omillar ta'sirida vujudga kelishi mumkin:

- 1) polisemantik birliklar ma'nolari orasidagi bog'lanishning yo'qolib ketishi;
- 2) turg'un birikmalarning takroran metaforizatsiyaga uchrashi;
- 3) erkin birikmalar ma'nolarining turg'unlashishi;
- 4) frazeologik birikmalar o'xshligining buzilishi;

XULOSA

Frazeologik omonimiya ma'lum bir iboraning ikki ma'noda ishlatilishi shuningdek ma'lum bir iboraning ikkitadan ko'p ma'noda ishlatilishi natijasida kuzatilishi mumkin. Masalan, go into orbit frazeologik birikmasini tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi ma'nosida "ulkan muvoffaqiyat qozonmoq" bo'lsa ikkinchi ma'nosida "g'azablanmoq", degan ma'nolarni anglatib keladi. Ana shu jihatlarni hisobga olgan holda frazeologik birliklar omonimligi kam uchraydigan hodisa ekanligiga yana bir bor amin bo'lamiz

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авдеева О.И. Всероссийская научная конференция «Фраzeология на рубеже веков: достижения, проблемы, перспективы» // Филологические науки. – М., 2000. - №5. – С. 122-125.
2. Алёхина А.И. Исследование системной организации фразеологии современного английского языка (Проблема фразеологических отношений и фразеологических структур): Автореф. дисс.... д-ра филол. наук. – Л.: ЛГУ, 1986. – 37 с.
3. Алфиренко Н.Ф. Спорные вопросы семантики. – М.: Гнозис, 2005.– С.5-6.
4. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: ЛГУ, 1963. – 208 с.
5. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. – СПб.: Изд-во С.Петербург ун-та, 1999. – 444 с.

6. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1959. – 351 с.
7. Арсеньева Е.Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте. – Казань: Казань гос.ун-т, 2006. – 172с
8. Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М.: Просвещение, 1978.-160с.
9. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс+, 2005. – 466с.